

МАХАЛЛИЙ ВА ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН ШАФТОЛИ НАВЛАРИНИ ФЕНОЛОГИК ФАЗАЛАРИНИ ЎРГАНИШ

¹Намозов Ихтиёр Чориевич, ²Исроилов Мирносир Мирсултонович

¹Тош ДАУ доценти, к.х.ф.д.

²Академик Маҳмуд Мирзаев номидаги БУ ва ВИТИ таянч докторанти

Аннотация. Ушбу мақолада шафтоли коллекция богида фенологик фазаларни ўтиши бўйича маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: шафтоли, навлар, куртакларни бўртиши, гул куртакларни очилиши, гуллаши, меваларни пишиши, ҳосилдорлик.

Аннотация. В данной статье представлены сведения о прохождении фенологических фаз в персиковом саду.

Ключевые слова: персики, сорта, набухание бутонов, раскрытие цветочных бутонов, цветение, созревание плодов, плодородие.

Annotation. This article provides information about the passage of phenological phases in a peach orchard.

Key words: peaches, varieties, swelling of buds, opening of flower buds, flowering, fruit ripening, fertility.

Кириш. Республикада боғдорчиликни ривожлантиришда асосий жиҳати бу янги навларни тупроқ иқлим шароитини инобатга олган ҳолда навларни жойлаштириш лозим. Серҳосил, турли ташқи муҳит омилларига чидамли янги навлар билан боғдорчилик соҳасини мунтазам равишда янгилаб туруш ички ва ташқи бозорни бугунги кундаги талаблардан бири ҳисобланади.

Охирги йилларда дунёда иқлимнинг ўзгариб бориши шу билан бир қаторда Ўзбекистон иқлимнинг ўзгариб туриши, ҳаво ҳароратнинг вегетация даврида (куртак бўртганда ёки дарахтларнинг гуллаш даврида) бўладиган аёз совуқлари гул ва мевани нобуд бўлишига олиб келади. Бундай иқлим бир боғнинг ўзида бир хил мева тур ва навларида фенологик фазаларининг ҳар йили ҳар хил кечишига таъсир қилиб, мева сифати ва ҳосилдорликнинг ўзгаришига сабаб бўлади.

Ўзбекистон Республикасининг об-ҳаво шароити ўзига хос бўлиб, кескин континентал, ёзи қуруқ, қиши қисқа, аммо тез-тез совуқ бўлиб, иссиқ ҳаво совуқ ҳаво билан алмашиб, ёки тескари бўлиб туради. Шимолий антициклонларни Ўзбекистонга олдинроқ кириб келиши мевали ўсимликларга зарарли ҳисобланади. Баҳорги қисқа муддатли совуқлар, айниқса илиқ қишдан сўнг мевали дарахтлар эрта вегетацияни бошлаганларида катта зарар келтиради. Айниқса апрель ойидаги қисқа муддатли совуқлар данакли меваларга катта зарар келтиради. Ҳозирги вақтда Республикамиз боғларида районлашган данакли мевалар ичида қишки совуқларга, баҳорги қисқа муддатли совуқларга бардошли, паст бўйли, касаллик ва зараркунандаларга чидамли навлар кам. Эрта ва кеч пишадиган сифатли шафтоли навлари, ҳар хил вақтда пишадиган йирик мевали луччак (нектарин) навлар етарли эмас [1].

Юқорида баён этилган масалаларнинг долзарблиги ҳамда навларни ўрганиш бўйича илмий тадқиқот ишларини олиб бориш зарурлигини тақозо этади. Академик Маҳмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг

об-ҳаво станцияси маълумотларига кўра 2023 йил январь ойида ўртача ойлик ҳарорат - 0,83°C ни, тупроқ устида эса -2,17°C ни ташкил этди. Максимал ҳарорат +4,33°C ни, минимал ҳарорат эса -11,00°C ойнинг учинчи декадасига тўғри келди. Ёғингарчилик миқдори 10,80 мм ни ташкил этди. Ойнинг иккинчи ярмида максимал қор қатлами 4 см бўлиб, ҳавонинг нисбий намлиги 56,33% ни ташкил этди.

Февраль ойида ҳаво ҳарорати илиқ бўлиб ўртача ҳарорат +7,5°C ни, максимал ҳарорат 13,0°C ни минимал ҳарорат -3,67°C ойнинг иккинчи декадасида кузатилди. Ёғингарчилик миқдори 57,5 мм ни, нисбий намлик 72,0% ни ташкил қилди. Қор қатлами 1,0 мм ни ташкил этди.

Март ойида ҳарорат илиқ, яъни ўртача ҳаво ҳарорати 17,33°C ни, максимал ҳарорат 24,33°C ни, минимал ҳарорат 7,67°C ташкил қилди. Ҳавонинг ўртача нисбий намлиги 72,0% ни, ёғингарчилик 27,8 мм ни ташкил этди.

Апрель ойи ўтган йиллардаги шу ойга нисбатан анча салқинроқ бўлиб, ҳавонинг ўртача ҳарорати 19,17°C ни, максимал ҳарорат 28,67°C, минимал ҳарорат +6,33°C ни ташкил қилди. Ҳавонинг нисбий намлиги 59,00%, ёғингарчилик миқдори 21,20 мм ни ташкил этди. Май ойида ҳавонинг ўртача ҳарорати 23,8°C ни, максимал ҳарорат 34,3°C, минимал ҳарорат эса 12,7°C ни ташкил этди. Ҳавонинг ўртача намлиги 58,0% ни, ёғингарчилик миқдори 12,6 мм ни ташкил қилди.

Июнь ойида ҳавонинг ўртача ҳарорати 28,5°C ни, максимал ҳарорат 39,0°C, минимал ҳарорат эса 16,0°C ни ташкил этди. Ҳавонинг ўртача намлиги 48,3% ни, ёғингарчилик миқдори 0 мм ни ташкил қилди.

Июль ойида ҳавонинг ўртача ҳарорати 28,5°C ни, максимал ҳарорат 39,0°C, минимал ҳарорат эса 16°C ни ташкил этди. Ҳавонинг ўртача намлиги 56,7% ташкил қилди. Август ойида ҳавонинг ўртача ҳарорати 26,5°C ни, максимал ҳарорат 37,6°C, минимал ҳарорат эса 13,1°C ни ташкил этди. Ҳавонинг ўртача намлиги 68,6% ташкил қилди. Ёғингарчилик миқдори 14,00 мм ни ташкил этди. Сентябрь ойида ҳавонинг ўртача ҳарорати 18,5°C ни, максимал ҳарорат 28,0°C, минимал ҳарорат эса 11,5°C ни ташкил этди. Ҳавонинг ўртача намлиги 58,0% ташкил қилди.

Тадқиқот методологияси. Тадқиқотлар “Мевали, резавор мевали ва ёнғоқ меваси навларини ўрганиш усули ва дастури” (Мичуринск, 1973) услубиёти асосида ўтказилган. Тадқиқот натижалари. Махаллий ва интродукция қилинган шафтолини 5 та навнинг биологик хусусиятларидан келиб чиқиб, фенологик фазалар вегетациянинг бошланиши март ойидан бошланди.

2023 йилда энг эрта вегетацияни бошлаган навлар Биг Банг нави 9 мартда, Лола нави 11 мартда, Красный Москва нави 12 мартда ва Анжир шафтоли 13 мартда бошланган бўлса, Нектарин красный навида эса 16 мартда вегетацияни бошланиши кузатилди. Юқоридаги навлар орасида вегетацияни бошланиши 7 кунга фарқ қилганлиги аниқланди.

Гул куртакларни очилиши Биг Банг навида 13 март куни, Лола навида 16 март куни, Красный Москва навида 19 март куни ва Анжир шафтоли навида 20 март куни бошланган бўлса, Нектарин красный навида эса 23 март куни куртакларни очилиши аниқланди.

Гуллаш даври турли навларда ҳар хил муддатларда кузатилган бўлиб, барча ўрганилган навларнинг гуллаш фазаси 19 мартдан, 28 март саналари оралиғида бўлиб ўтган. Шу билан бирга гуллаш – вегетацияни бошланиши фенофазалар оралиғи 10 кундан 13 кунгача давои этди. гуллаш даражаси ўртача 4,4 бални ташкил этди.

- гуллаш даражасининг давомийлиги 7-8 кунни ташкил этди.

Меваларни пишиши бўйича олиб борилган тадқиқотларга кўра эртапишар (Биг Банг, Лола ва Нектарин красный), ўртапишар (Красная Москва ва Анжир шафтоли) муддатларига ажратилди.

Пишиш даври: - шафтолининг турли навларида меваларининг пишиш бошланиши 13 июндан, 21 июлгача давом этди;

- меваларининг ғарқ пишган даври 19 июндан, 29 июл кунига қадар давом этганлиги аниқланди;

- меваларининг пишиб тугаши даври 28 июндан, 8 август кунига қадар давом этганлиги аниқланди;

- эрта пишган навлар: Биг Банг нави 13 июнда пиша бошлаган бўлиб, ушбу нав пишиб етилиши учун 2997 °С харорат талаб этди.

Лола нави 26 июнда мевалари пиша бошлаган бўлиб, ушбу нав пишиб етилиши учун 3469 °С харорат талаб этди.

- кеч пишган навлар: Анжир шафтоли нави 21 июлда пиша бошлаган бўлиб, ушбу нав пишиб етилиши учун 4406 °С харорат талаб этди.

Красная Москва нави 8 июлда пиша бошлаган бўлиб, ушбу нав пишиб етилиши учун 3905 °С харорат талаб этди (1-диаграмма қаранг).

Нектарин красный нави 28 июнда мевалари пиша бошлаган бўлиб, ушбу нав пишиб етилиши учун 3543 °С харорат талаб этганлиги аниқланди.

Ҳосилдорлик таҳлилини кўрадиган бўлсак, навлар орасида катта фарқлар аниқланди. Масалан, Красная Москва ўртача битта тупдан 11,5 кг мева олинган бўлса, Анжир шафтоли нави ўртача битта тупдан 19 мева берган (1-жадвалга қаранг).

1 –диаграмма.

Т/р	Навлар номи	Куртакларни бўртиши бошланиши	Гул куртакларни очилиши бошланиши	Гуллаш даври			Гуллаш даражаси (0-5 балл)	Гуллаш даврининг давомийлиги (кун)	Пишиш даври			Ҳосилдорлик кг	Фойдали харорат йиғиндиси	
				бошланиши	кийгос гуллаши	гуллаши тугалланиши			бошланиши	ёппасига	тугаши		Гуллаш учун талаб этилган харорат (5 °С дан юқори олинган)	Мевалар пишиб етилиши учун талаб этилган харорат (10 °С юқори олинган)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(Prunus persica (L.) Batsch x Armeniaca vulgaris L.) нектар шафтоли туксиз навлар														
1	Лола (назорат)	11,03	16,03	22,03	25,03	29,03	4	7	26,06	30,06	8,07	12,5	803	3469
2	Биг Банг	9,03	13,03	19,03	21,03	25,03	4	7	13,06	19,06	28,06	14,6	745	2997
3	Нектарин красный	16,03	23,03	28,03	31,03	5,04	5	8	28,06	3,07	14,07	17,2	942	3543
(Prunus persica (L.) Batsch) тукли навлар														
4	Красная Москва	12,03	19,03	23,03	26,03	1,04	5	8	8,07	14,07	23,07	11,5	826	3905
5	Анжир шафтоли	13,03	20,03	26,03	29,03	3,04	4	7	21,07	29,07	8,07	19,0	892	4406

Хулоса. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, дастлабки кузатувларга кўра, шафтолининг интродукция қилинган эрта пишар Биг Банг нави назоратдаги Лола навига нисбатан 10 кун аввал пиша бошлаганлиги аниқланди. Ушбу навлардан катта майдонларда боғлар барпо этиб, шафтоли меваларини экспортини янада кўпайтириш мумкин. Қуйдаги шафтоли навлари пишиб етилиши учун талаб этилган фойдали харорат йиғиндисига қараб навлар худудларни тупроқ иқлим шароитини инобатга олган ҳолда жойлаштириш мумкин. Лола (назорат) 3469°С, Биг Банг 2997°С, Нектарин красный 3543°С, Красная Москва 3905°С, Анжир шафтоли 4406°С.

Танланган навлар орасидан Анжир шафтоли нави бошқа навларга нисбатан ҳосилдорлик юқори бўлганлиги аниқланди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Академик М Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти “Боғдорчилик, узумчилик ва виночиликни истиқболли ривожлантиришда инновацион агротехнологияларнинг аҳамияти” мавзусидаги Республика миқёсида ўтказилган илмий ва илмий-техник анжумани мақолалари тўплами // - 2019 –Т. 26 сентябрь.
2. Абдуллаев Р.М., Исроилов М.М. ШАФТОЛИ ЕТИШТИРИШ. “Агробанк” 100 тўплам китоби. Тошкент 2021 й.